

УДК 341.244.3

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

©Джумагулов А. М., канд. юрид. наук,
Киргизско-российский славянский университет им. Бориса Ельцина,
г. Бишкек, Киргизия, aydana7767@rambler.ru

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL SAFETY RULES ON RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT IN NATIONAL LAW OF KYRGYZ REPUBLIC

©Djumagulov A., J.D., Kyrgyz-Russian Slavic University named after B. N. Yeltsin,
Bishkek, Kyrgyzstan, aydana7767@rambler.ru

Аннотация. В статье проведен анализ реализации положений Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами от 5 сентября 1997 года в национальном уголовном и административном законодательстве Киргизской Республики.

Abstract. The article provides an overview of the implementation of the requirements of the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management of September 5, 1997 in the national criminal and administrative law of the Kyrgyz Republic.

Ключевые слова: радиоактивные отходы, международное право, национальное право, уголовное и административное право Киргизской Республики, имплементация.

Keywords: radioactive waste, international law, national law, criminal and administrative law of the Kyrgyz Republic, implementation.

Накопление значительного количества радиоактивных отходов в Киргизской Республике явилось следствием деятельности предприятий по добыче и переработке урана для атомной промышленности СССР в 40-50-х годах прошлого века. В Кыргызстане, по данным МЧС, расположено 33 хвостохранилища и 25 отвалов с общим объемом отходов 12 млн куб. м. Хвостохранилища были закрыты в 1966-1973 годах. При проектировании и заложении хвостохранилищ не были учтены долгосрочные мероприятия, потенциальные оползни, паводковые и селевые явления. Кроме того, практически все они расположены в черте населенных пунктов или непосредственно вблизи от мест проживания людей (Майлуу-Суу, Мин-Куш, Шекафтар, Сумсар, Каджи-Сай, Ак-Тюз, Кан) и в бассейнах международных (трансграничных) рек (Нарын, Майлуу-Суу, Сумсар, Чу), что является значительным фактором риска для Кыргызстана и соседних стран (1).

Происходящие процессы изменения климата сопровождаются обострением опасных природных проявлений, в частности селей и паводков, развитием оползневых процессов в районах размещения хранилищ радиоактивных отходов, соответственно нарастает угроза их разрушения с катастрофическими экологическими последствиями трансграничного масштаба.

В целях минимизации рисков, связанных с урановыми отходами, Киргизская Республика уделяет особое внимание вопросам сотрудничества с международными организациями, другими государствами по реализации многосторонних и двусторонних соглашений, выполнению своих обязательств и привлечению международной помощи для решения экологических проблем.

Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами (далее — Конвенция) была подписана 5 сентября 1997 года. Киргизская Республика присоединилась к данной Конвенции законом №195 от 5 декабря 2006 года (2).

Конвенция определяет обязательства подписавших государств в отношении обеспечения безопасности обращения с отработавшим топливом, образующимся в результате эксплуатации ядерных установок, используемых в мирных целях, и безопасности обращения с радиоактивными отходами в тех случаях, когда радиоактивные отходы образуются в результате гражданской деятельности.

Основными целями Конвенции являются: достижение и поддержание высокого уровня безопасности обращения с отработавшим топливом и радиоактивными отходами путем укрепления национальных мер и международного сотрудничества; обеспечение эффективных средств и защиты от потенциальной опасности на всех стадиях обращения с отработавшим топливом и радиоактивными отходами для защиты отдельных лиц, общества в целом и окружающей среды от вредного воздействия ионизирующих излучений в настоящее время и в будущем; предотвращение аварий с радиологическими последствиями и смягчение этих последствий в том случае, если они произойдут на любой стадии обращения с отработавшим топливом или радиоактивными отходами.

В соответствии с положениями Конвенции стороны должны принимать соответствующие меры для обеспечения минимизации образования радиоактивных отходов, связанных с обращением с отработавшим топливом, насколько это практически достижимо в соответствии с политикой, принятой в области топливного цикла, для эффективной защиты отдельных лиц, общества в целом и окружающей среды путем применения на национальном уровне соответствующих методов защиты, утвержденных регулирующим органом в рамках национального законодательства.

Конвенция является необходимым элементом системы международного ядерного законодательства в части безопасного обращения с отработавшим топливом и радиоактивными отходами и может служить основой для разработки в будущем национальных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы обеспечения безопасности при обращении с радиоактивными отходами.

Автором, в качестве независимого эксперта рабочей группы при Министерстве юстиции Киргизской Республики, был проведен анализ реализации положений Конвенции в национальном уголовном и административном законодательстве, который показал следующее.

Законом от 24 января 2017 года №10 вводится в действие с 1 января 2019 года новый Уголовный кодекс Киргизской Республики (2). В данный кодекс законодателем введена уголовная ответственность за незаконное обращение с радиоактивными материалами, причинившее по неосторожности тяжкий вред (статья 262) и хищение или вымогательство радиоактивных материалов (статья 263).

Анализ Кодекса Киргизской Республики об административной ответственности 1998 года на соответствие Конвенции показал, что такие нормы фактически отсутствуют.

Косвенное отношение имеет лишь статья 88 «Нарушение правил, норм, инструкций и других требований по радиационной безопасности» (2).

С 1 января 2019 года законом от 13 апреля 2017 года №58 вводится в действие Кодекс Кыргызской Республики «О нарушениях» (2), в связи с чем утрачивает силу Кодекс КР об административной ответственности 1998 года.

Нарушением признается совершенное физическим или юридическим лицом противоправное, виновное деяние (действие или бездействие) против порядка публичного управления, за которое Кодексом предусмотрена ответственность (ч. 1 статьи 14).

Раздел VI «Нарушения против порядка управления в сфере обеспечения экологической, санитарно-эпидемиологической, радиационной безопасности и охраны окружающей среды» Кодекса о нарушениях, на наш взгляд, содержит несколько новых статей, в которых вводится юридическая ответственность за правонарушения, предусмотренные международными договорами и отвечающие требованиям Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами 1997 г. К таковым можно отнести:

–статья 157 «Нарушение требований безопасности при обращении с радиоактивными веществами»;

–статья 158 «Нарушение требований безопасного ведения работ при обращении с радиоактивными отходами»;

–статья 159 «Нарушение порядка предотвращения аварий» (или ликвидации их последствий в хранилищах радиоактивных отходов либо объектах, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами);

–статья 160 «Нарушение порядка добычи и обращения с урановыми рудами» (либо продуктами их переработки).

Также с 1 января 2019 года Законом КР от 24 января 2017 года №10 вводится в действие новый нормативный правовой акт, ранее не существовавший в национальной правовой системе — Кодекс Кыргызской Республики «О проступках» от 1 февраля 2017 года (2).

Проступком признается совершенное субъектом проступка виновное, противоправное деяние (действие или бездействие), причиняющее вред или создающее угрозу причинения вреда личности, обществу или государству, наказание за которое предусмотрено данным Кодексом (ч. 1 статьи 15).

В Кодексе раздел IX «Проступки против общественной безопасности, общественного порядка, здоровья населения и нравственности» содержит следующие составы правонарушений:

–статья 116 «Незаконное обращение с радиоактивными материалами» (повлекшие по неосторожности менее тяжкий вред здоровью);

–статья 136 «Нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами» (ч. 1 — Умышленное или неосторожное нарушение правил перевозки, захоронения или утилизации радиоактивных, бактериологических, химических веществ либо отходов; ч. 2 — причинившее по неосторожности менее тяжкий вред здоровью).

Как известно, имплементация (от лат. Impleo — «наполняю» или «исполняю») представляет собой процесс исполнения государством международно-правовых норм. При этом, каждое государство само определяет методы и средства имплементации (3).

Принятие новых нормативных актов — Уголовного кодекса, Кодекса о нарушениях и Кодекса о проступках, содержащих новые нормы, предусматривающих ответственность за нарушения правил безопасности обращения с радиоактивными отходами — позволяет сделать вывод о том, что положения Объединенной конвенции о безопасности обращения с

отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами 1997 года имплементированы в национальную правовую систему, тем самым Киргизская Республика реализовала взятые на себя международные обязательства.

Источники:

(1). Национальный доклад о состоянии окружающей среды Киргизской Республики за 2011-2014 годы. Одобрен распоряжением Правительства Киргизской Республики от 19 декабря 2016 года № 549-р. Бишкек, 2016. С. 180-181.

(2). Централизованный банк данных правовой информации Киргизской Республики. 2018. Режим доступа: <http://cbd.minjust.gov.kg>.

(3). Большой энциклопедический словарь (БЭС). Режим доступа: <https://dic.academic.ru>.

Sources:

(1). Natsional'nyi doklad o sostoyanii okruzhayushchei sredy Kyrgyzskoi Respubliki za 2011-2014 gody. Odobren rasporyazheniem Pravitel'stva Kyrgyzskoi Respubliki ot 19 dekabrya 2016 goda № 549-r. Bishkek, 2016. S. 180-181.

(2). Tsentralizovannyi bank dannykh pravovoi informatsii Kyrgyzskoi Respubliki. 2018. Rezhim dostupa: <http://cbd.minjust.gov.kg>.

(3). Bol'shoi entsiklopedicheskii slovar' (BES). Rezhim dostupa: <https://dic.academic.ru>.

*Работа поступила
в редакцию 23.11.2018 г.*

*Принята к публикации
26.11.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Джумагулов А. М. Имплементация международных правил безопасности обращения с радиоактивными отходами в национальном праве Киргизской Республики // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №12. С. 533-536. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/12-26> (дата обращения 15.12.2018).

Cite as (APA):

Djumagulov, A. (2018). Implementation of international safety rules on radioactive waste management in national law of Kyrgyz Republic. *Bulletin of Science and Practice*, 4(12), 533-536. (in Russian).